

MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM DỊCH TỄ CỦA GIUN XOĂN DẠ MÚI KHÉ Ở DÊ NUÔI TẠI THÀNH PHỐ BUÔN MA THUỘT, TỈNH ĐẮK LẮK

Phạm Thị Tú Anh¹, Lê Anh Dương¹, Trần Thị Thanh Vân¹, Bùi Thị Thanh¹, Nguyễn Văn Trọng¹

Ngày nhận bài: 23/11/2022; Ngày phản biện thông qua: 22/12/2022; Ngày duyệt đăng: 31/5/2023

TÓM TẮT

Giun xoắn dạ múi khé ở dê là các loài giun tròn thuộc họ *Trichostrongylidae* gây thiệt hại rất lớn về kinh tế. Một nghiên cứu cắt ngang đã được tiến hành tại 04 xã, phường của thành phố Buôn Ma Thuột để xác định sự lưu hành của những loài giun này. Tổng cộng 360 mẫu phân dê đã được thu thập và xét nghiệm bằng phương pháp phù nổi. Kết quả cho thấy có 75/360 mẫu nhiễm giun xoắn dạ múi khé chiếm tỷ lệ 20,83%. Trong 04 xã, phường, Hòa Khánh có tỷ lệ nhiễm cao nhất (29,89%) và tỷ lệ nhiễm thấp nhất ở Cư Êbur (16,13%) ($P > 0,05$). Vào mùa mưa, tỷ lệ nhiễm giun xoắn dạ múi khé ở dê là 25,97% cao hơn mùa khô 7,84% ($P < 0,05$). Dê nuôi theo phương thức bán chăn thả tỷ lệ nhiễm 25,97% cao hơn phương thức nuôi nhốt 16,99% ($P < 0,05$). Tại địa điểm nghiên cứu, chăn nuôi dê với quy mô lớn chưa được người dân đầu tư, chủ yếu nuôi với quy mô vừa và nhỏ, chăn nuôi nông hộ ít nhưng có tỷ lệ nhiễm khá cao 28,57%.

Từ khóa: Giun xoắn dạ múi khé, dê, *Trichostrongylidae*, Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk.

1. MỞ ĐẦU

Giun xoắn dạ múi khé ở dê có nhiều loài gồm: *Haemonchus* spp., *Trichostrongylus* spp., *Mecistocirrus* spp., *Ostertagia* spp., *Cooperia* spp. Nhiễm *Trichostrongylus* spp. ở người và loài nhai lại đã được báo cáo từ các nơi trên thế giới. Trong số 30 loài *Trichostrongylus* spp. thì có 10 loài được xác định truyền lây cho người theo Beaver et al (1984) và Boreham et al (1995). Năm 2013 theo báo cáo của Issarapong Phosuk và cs đã có 8 ca bệnh ở người tại Thái Lan và Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào được phát hiện nhiễm *T.colubriformis* và *T. axei*, chứng tỏ tại đây đã có yếu tố dịch tễ về bệnh này. Tại Đắk Lắk cũng đã có một vài công trình nghiên cứu về giun xoắn trên đại gia súc của các tác giả Nguyễn Văn Diên và cs (2006), Nguyễn Thị Vân Anh và cs (2021) đã phát hiện trên bò có nhiễm giun xoắn với tỷ lệ khá cao trong đó có loài *Trichostrongylus* spp. (13,2%). Theo Nguyễn Thị Kim Lan (2008) cho rằng trong những điều kiện bất lợi (khô quá hoặc quá ướt) thì ấu trùng cảm nhiễm cuộn tròn lại. Nếu ấu trùng bị khô trong thời gian dài được làm ẩm ướt thì chỉ sau 20 - 30 phút, ấu trùng sẽ sống trở lại, đuôi thẳng và tiếp tục di chuyển theo ngọn cỏ. Ấu trùng giai đoạn III, trong điều kiện môi trường ẩm vẫn có khả năng sống tới 3 - 4 tháng. Những ấu trùng cảm nhiễm được gia súc nhai lại nuốt cùng thức ăn và nước uống vào dạ dày ký sinh và hút máu ký chủ. Sau 2 - 3 tuần, giun xoắn trở thành thành thực, con cái bắt đầu đẻ trứng. Thời gian sống của giun xoắn trong cơ thể gia súc nhai lại chưa rõ, nhưng người ta cho rằng, thời gian này không quá 1 năm. Theo

Skrjabin (1963), Trịnh Văn Thịnh (1963,1978), Phạm Văn Khuê và Phan Lục (1996) giun xoắn dạ múi khé hút máu ký chủ, làm cho ký chủ bị thiếu máu nặng, làm tổn thương niêm mạc dạ múi khé, gây hội chứng tiêu chảy, còi cọc, chậm lớn, giảm sức đề kháng với các bệnh khác và dễ chết nếu mắc bệnh nặng. Theo Nguyễn Thị Kim Lan (2000), nghiên cứu giun sán trên đàn dê ở các tỉnh miền núi phía bắc cũng đã có những nhận định khi dê bị bệnh giun xoắn dạ múi khé thường thiếu máu nặng, gầy xơ xác, ia lỏng liên miên, ia chảy xen táo bón từng đợt, bị thủy thũng ở ngực, bụng và 4 chân.

Thành phố Buôn Ma Thuột là một trong số 15 đơn vị hành chính trực thuộc tỉnh Đắk Lắk có số lượng gia súc, gia cầm tương đối nhiều, chăn nuôi quy mô vừa và lớn chủ yếu tập trung ở các xã vùng ven nội thành. Cho tới nay chưa có tác giả nào nghiên cứu về giun xoắn dạ múi khé ở dê trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột. Vì vậy để nắm được tình hình, xác định một số yếu tố dịch tễ cũng như loài giun xoắn trên dê nuôi nhằm hạn chế và đưa ra những khuyến cáo để phòng ngừa, giảm những tác hại mà các loài giun sán đường tiêu hóa gây ra cho gia súc, chúng tôi tiến hành nghiên cứu “Một số đặc điểm dịch tễ của giun xoắn dạ múi khé ở dê nuôi tại thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk”.

2. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

2.1. Đối tượng nghiên cứu

Giun xoắn dạ múi khé của dê

¹Khoa Chăn nuôi Thú y, Trường Đại học Tây Nguyên;

Tác giả liên hệ: Phạm Thị Tú Anh; ĐT:0905801199; E-mail: pttanh@ttn.edu.vn.

2.2. Nội dung nghiên cứu

- Tỷ lệ nhiễm giun xoắn dạ múi khế ở dê tại địa điểm nghiên cứu.
- Tỷ lệ nhiễm giun xoắn dạ múi khế ở dê theo phương thức chăn nuôi.
- Tỷ lệ nhiễm giun xoắn dạ múi khế ở dê theo mùa.
- Tỷ lệ nhiễm giun xoắn dạ múi khế ở dê theo quy mô đàn.

2.3. Phương pháp nghiên cứu

2.3.1. Phương pháp lấy mẫu

Phân dê được lấy từ trực tràng (5 - 10g). Sau đó cho vào lọ vô trùng, tiến hành ghi nhãn, bảo quản lạnh và đem về phòng thí nghiệm Bộ môn Nội Nhiễm để xét nghiệm tìm trứng giun xoắn.

Dung lượng mẫu cần lấy

$$N = (1,96)^2 \cdot q \cdot p / d^2$$

Trong đó:

- p: Tỷ lệ nhiễm thăm dò; - q = 1- p; - d: Độ chính xác mong muốn (0,05) giữa tỷ lệ đạt được và tỷ lệ thăm dò.

Lê Thành Khánh (2018) đã nghiên cứu về tình hình nhiễm giun xoắn dạ múi khế ở dê tại huyện Cư M'gar cho biết tỷ lệ nhiễm giun xoắn dạ múi khế ở dê là 36,76%, như vậy p=0,36 và số mẫu cần xét nghiệm 357 mẫu.

2.3.2. Phương pháp xét nghiệm

Áp dụng phương pháp phù nổi để tìm trứng (Inpankaewet al, 2014).

2.4. Phương pháp xử lý số liệu

Xử lý số liệu bằng phần mềm Excel 2010 và Minitab 16.0.

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN

3.1. Tỷ lệ nhiễm giun xoắn dạ múi khế ở dê tại địa điểm nghiên cứu

Bảng 1. Tỷ lệ nhiễm giun xoắn dạ múi khế ở dê tại địa điểm nghiên cứu

Địa điểm	Số mẫu XN (n)	Số mẫu nhiễm (+)	Tỷ lệ nhiễm (%)	KTC 95%	Giá trị P
Khánh xuân	91	16	17,58	9,76-25,40	>0,05
Hoà Khánh	87	26	29,89	20,26-39,50	
Cư Êbur	93	15	16,13	8,65-23,60	
Ea Kao	89	18	20,22	11,88-28,57	
Tổng	360	75	20,83	16,64-25,09	

KTC 95%:Khoảng tin cậy 95%

Kết quả ở bảng 1 cho thấy tỷ lệ nhiễm giun xoắn dạ múi khế trên dê nuôi tại thành phố Buôn Ma Thuột là 20,83%. Trong đó xã Hòa Khánh có tỷ lệ nhiễm cao hơn (29,89%) so với các xã, phường khác. Hòa Khánh và Ea Kao là 2 xã có diện tích tự nhiên lớn, có nhiều ao, hồ, sông, suối, chăn nuôi tự phát và áp dụng phương thức bán chăn thả là phổ biến. Tùy vào điều kiện chăn nuôi của mỗi địa phương khác nhau mà tỷ lệ nhiễm giun xoắn có khác nhau. Tuy nhiên sự sai khác này không có ý nghĩa về mặt thống kê (P>0,05).

So sánh với kết quả nghiên cứu của các tác giả Phan Địch Lân (1989), Nguyễn Thị Kim Lan (1998, 2000) nghiên cứu về giun xoắn dạ múi khế ở dê tại các vùng núi, trung du, đồng bằng phía Bắc (71,79 – 74,63%), Lê Thành Khánh (2018) nghiên cứu giun xoắn trên dê nuôi tại huyện Cư

M'gar (36,76%) thì kết quả nghiên cứu của chúng tôi thấp hơn. Theo Willian M. R. at el (2014) cho biết tỷ lệ nhiễm các loài giun xoắn ở dê nuôi tại Brazil khá cao (88,94%). Nguyên nhân sự khác biệt giữa kết quả của chúng tôi so với các nghiên cứu trước có thể do địa lý, thời gian, điều kiện thời tiết, thổ nhưỡng, mật độ chăn nuôi và vệ sinh thú y ở mỗi vùng khác nhau.

3.2. Tỷ lệ nhiễm giun xoắn dạ múi khế ở dê theo mùa vụ

Xác định được tỷ lệ nhiễm giun xoắn dạ múi khế ở dê theo mùa sẽ giúp cho việc tìm ra các đặc điểm dịch tễ của bệnh tại địa phương, đồng thời đưa ra khuyến cáo cho người chăn nuôi áp dụng quy trình kỹ phòng trị bệnh cho đàn dê. Kết quả nghiên cứu được trình bày tại bảng 2.

Bảng 2. Tỷ lệ nhiễm giun xoắn dạ múi khế ở dê theo mùa vụ

Mùa vụ	Số mẫu XN (n)	Số mẫu nhiễm (+)	Tỷ lệ nhiễm (%)	KTC 95%	Giá trị P
Mùa khô	102	8	7,84	2,63-13,06	0,00
Mùa mưa	258	67	25,97	20,62-31,32	

Khí hậu ở Tây Nguyên được chia làm hai mùa rõ rệt: mùa khô (từ tháng 11 năm trước đến tháng 4 năm sau) và mùa mưa (từ tháng 5 đến tháng 10). Vào mùa mưa lượng mưa lớn, địa hình thấp nguồn thức ăn, nước uống cho dê có nguy cơ nhiễm bản sinh học cao. Bên cạnh đó, nhiệt độ và độ ẩm thích hợp là điều kiện để trứng, các ấu trùng có cơ hội hoàn thiện vòng đời, trở thành ấu trùng gây nhiễm nên tỷ lệ nhiễm giun xoắn vào mùa mưa (25,97%) cao hơn nhiều so với mùa khô (7,84%). Sự sai khác này có ý nghĩa về mặt thống kê ($P < 0,05$). Nguyễn Thị Kim Lan (2000) cho biết dê nhiễm giun xoắn dạ múi khế với tỷ lệ cao ở vụ hè - thu và giảm đi ở vụ đông - xuân. Nghiên cứu của Teklye - Bekele (1993) đưa ra tại những vùng ẩm, nửa ẩm và vùng trung du - miền núi của châu Phi tỷ lệ lây nhiễm và tần số xuất hiện các loài giun xoắn cao trong mùa mưa. Nguyễn Thị Kim Lan (2008) mỗi ngày giun cái đẻ 5.000 – 10.000 trứng. Trứng theo phân ra ngoài, gặp độ ẩm và nhiệt độ thích hợp, sẽ nở thành ấu trùng qua nhiều lần lột xác và trở thành

ấu trùng có sức gây nhiễm. Ấu trùng gây nhiễm có thể bò lên mặt lá cỏ, trời mưa đưa ấu trùng vào nơi trũng. Vì vậy, những bãi chăn ẩm thấp, có nhiều vũng nước đọng trong mùa mưa là nguồn truyền lây chủ yếu của giun xoắn. Trần Đức Hạnh và cs (1997) đã nêu rằng sự tồn tại và phát triển của các loài giun xoắn thường phụ thuộc vào tổ hợp các điều kiện môi trường, trong đó khí hậu là một trong những điều kiện quan trọng ảnh hưởng sâu sắc nhất.

3.3. Tỷ lệ nhiễm giun xoắn dạ múi khế ở dê theo phương thức chăn nuôi

Ngày nay với sự tiến bộ của khoa học kỹ thuật, người dân đã mạnh dạn đầu tư và ứng dụng vào trong chăn nuôi nhằm mục đích tăng hiệu suất kinh tế cao nhất. Tuy nhiên tùy thuộc vào điều kiện kinh tế của mỗi hộ, mỗi địa phương mà áp dụng các phương thức chăn nuôi khác nhau. Có hai hình thức chăn nuôi dê chủ yếu: Nuôi nhốt và bán chăn thả, kết quả được thể hiện ở bảng 3.

Bảng 3. Tỷ lệ nhiễm giun xoắn dạ múi khế ở dê theo phương thức chăn nuôi

Phương thức chăn nuôi	Số mẫu XN (n)	Số mẫu nhiễm (+)	Tỷ lệ nhiễm (%)	KTC 95%	Giá trị P
Bán chăn thả	154	40	25,97	19,05-32,90	0,038
Nuôi nhốt	206	35	16,99	11,86-22,12	

Qua kết quả trình bày ở bảng 3 cho thấy, dê nuôi theo phương thức bán chăn thả tỷ lệ nhiễm cao hơn phương thức nuôi nhốt lần lượt là 25,97% và 16,99%. Sự sai khác có ý nghĩa về mặt thống kê ($P < 0,05$). Phần nhiều là ở những trại lớn phương thức nuôi nhốt là chủ yếu. Người dân chủ động nguồn thức ăn, trồng cỏ, tận dụng phế phụ phẩm ủ chua và cám tổng hợp để làm thức ăn cho dê. Bên cạnh đó phương thức nuôi bán chăn thả ở những nơi có diện tích đất canh tác rộng, nhiều đồng cỏ, bãi chăn vẫn đang được áp dụng để tận dụng nguồn thức ăn sẵn có. Cho dù dê được nuôi theo phương thức nào thì chuồng trại nuôi vẫn được người dân thiết kế theo kết cấu chuồng sàn để phù hợp với tập tính của dê. Tùy vào điều kiện chăn nuôi mà

có thiết kế kiên cố hay thô sơ, mang tính tận dụng. Về thức ăn hầu như không qua khâu xử lý mà cho dê ăn trực tiếp, nhiều khi ấu trùng gây nhiễm nằm xen lẫn vào thức ăn. Chưa kể ngoài môi trường dù điều kiện thuận lợi hay bất lợi ấu trùng gây nhiễm vẫn luôn tồn tại. Dê được bán thả sẽ có cơ hội tiếp xúc nhiều hơn với các ấu trùng gây nhiễm ngoài môi trường.

3.4. Tỷ lệ nhiễm giun xoắn dạ múi khế ở dê theo quy mô đàn

Để đánh giá mật độ chăn nuôi có ảnh hưởng đến tỷ lệ nhiễm ký sinh trùng nói chung và giun xoắn dạ múi khế nói riêng. Chúng tôi đã thống kê và tổng hợp kết quả được trình bày ở bảng 4.

Bảng 4. Tỷ lệ nhiễm giun xoắn dạ múi khế ở dê theo quy mô đàn

Quy mô đàn	Số mẫu XN (n)	Số mẫu nhiễm (+)	Tỷ lệ nhiễm (%)	KTC 95%	Giá trị P
Nông hộ	21	6	28,57	9,25-47,89	>0,05
Nhỏ	100	19	19,00	11,31-26,69	
Vừa	239	50	20,92	15,76-26,08	

Điều 52 Luật chăn nuôi (2018) đã quy định số lượng gia súc từ trên 10 – 30 con thuộc chăn nuôi trang trại quy mô nhỏ, từ trên 30 – 300 con thuộc chăn nuôi trang trại quy mô vừa. Kết quả ở bảng 4 cho thấy quy mô nuôi nông hộ tỷ lệ nhiễm giun

xoắn dạ múi khế trong đó cao (28,57%), kế đến là quy mô vừa (20,92%) và thấp nhất là quy mô nhỏ (19,00%). Sự sai khác này không có ý nghĩa về mặt thống kê ($P > 0,05$). Trong quá trình điều tra và lấy mẫu xét nghiệm chúng tôi ghi nhận trên

địa bàn nghiên cứu, đa phần người dân nuôi dê với quy mô nhỏ và vừa là chủ yếu. Những hộ nuôi dưới 10 con/hộ tập trung ở các hộ nuôi nhỏ lẻ ở vùng ven và đồng bào dân tộc. Dê được nuôi chăn thả, thức ăn tự kiếm và ít vệ sinh sát trùng chuồng trại. Ngược lại những hộ chăn nuôi quy mô hơn vệ sinh chuồng trại luôn được chú trọng và thường xuyên bổ sung vitamin, khoáng để tăng sức đề kháng cho dê.

4. KẾT LUẬN

- Tỷ lệ nhiễm giun xoắn dạ múi khế của dê nuôi

tại thành phố Buon Ma Thuot là 20,83%.

- Hiện nay trên địa bàn thành phố Buon Ma Thuot người dân áp dụng 2 phương thức chăn thả chủ yếu: nuôi nhốt và bán chăn thả. Dê được nuôi theo phương thức bán chăn thả tỷ lệ nhiễm giun xoắn dạ múi khế cao hơn phương thức nuôi nhốt.

- Vào mùa mưa tỷ lệ nhiễm giun xoắn dạ múi khế ở dê cao hơn mùa khô.

- Chăn nuôi nông hộ với số lượng ít nhưng có tỷ lệ nhiễm cao hơn so với quy mô chăn nuôi dê với quy mô nhỏ và vừa.

SOME EPIDEMIOLOGICAL CHARACTERISTICS OF ABOMASUM NEMATODES IN GOATS RAISED IN BUON MA THUOT CITY, DAK LAK PROVINCE

Pham Thi Tu Anh¹, Le Anh Duong¹, Tran Thi Thanh Van¹, Bui Thi Thanh¹, Nguyen Van Trong¹

Received Date: 23/11/2022; Revised Date: 22/12/2022; Accepted for Publication: 31/5/2023

SUMMARY

Nematodes belonging to the family *Trichostrongylidae* parasitizing in the abomasum of goats can cost substantial economic losses. A cross-sectional study was conducted in 4 communes and Buon Ma Thuot city wards to investigate these parasites' prevalence. A total of 360 goat fecal samples were collected and determined the occurrence of these nematodes using the flotation method. The results showed 75/360 samples infected with abomasum nematodes, accounting for 20.83%. Among the four communes and wards, Hoa Khanh had the highest infection rate (29.89%) and the lowest infection rate was in Cu Ebur (16.13%) ($P > 0.05$). In the rainy season, the abomasum nematodes infection rate was 25.97%, higher than that in the dry season by 7.84% ($P < 0.05$). Goats semi-grazing condition had an infection rate of 25.97% higher than under captivity by 16.99% ($P < 0.05$). Large-scale goat farming lacked investment at the study site, small and medium farming scales were common, and smallholder farming had a high infection rate of 28.57%.

Keywords: *Abomasum nematodes, goat, Trichostrongylidae, Buon Ma Thuot, Dak Lak.*

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Tài liệu tiếng Việt

Nguyễn Thị Vân Anh, Nguyễn Ngọc Đình (2021). *Tình hình nhiễm giun xoắn dạ múi khế ở bò tại huyện Krông Búk, tỉnh Đắk Lắk*. Tạp chí số 52, tháng 02-2022, Trường Đại học Tây Nguyên.

Nguyễn Văn Diên, Phan Lục, Phạm Sỹ Lăng (2006). *Một số nhận xét về giun sán ký sinh đường tiêu hóa của bò tại một số địa điểm ở Đắk Lắk*. Khoa học Kỹ thuật Thú y, tập XIII, số 1, trang 54-59.

Trần Đức Hạnh, Đoàn Văn Đĩnh, Nguyễn Văn Viết (1997). *Lý thuyết về khai thác hợp lý nguồn tài nguyên, khí hậu nông nghiệp - Giáo trình Cao học nông nghiệp*. Nhà xuất bản nông nghiệp, Hà Nội, Tr.5.

Phạm Văn Khuê và Phan Lục (1996). *Ký sinh trùng thú y*. NXB nông nghiệp, Hà Nội.

¹Faculty of Animal science and Veterinary Medicine, Tay Nguyen University;

Corresponding author: Pham Thi Tu Anh; Tel:0905801199; E-mail:pttanh@ttn.edu.vn.

- Lê Thành Khánh (2018). *Tình hình nhiễm giun xoắn dạ múi khế ở dê nuôi tại huyện Cư M'gar, tỉnh Đắk Lắk*. Khóa luận tốt nghiệp, Trường Đại học Tây Nguyên.
- Nguyễn Thị Kim Lan (1998). *Biến động nhiễm giun sán đường tiêu hoá ở đàn dê Bắc Thái theo tuổi, mùa vụ và tính biệt*. Tạp chí khoa học kỹ thuật thú y, tập V, số 17.
- Nguyễn Thị Kim Lan (2000). *Một số kết quả nghiên cứu về bệnh giun sán đường tiêu hóa của dê địa phương ở một số tỉnh miền núi phía Bắc Việt Nam*. Tạp chí khoa học - công nghệ và quản lý kinh tế, số 6.
- Nguyễn Thị Kim Lan (2008). *Ký sinh trùng học thú y*. NXB Nông nghiệp Hà Nội.
- Phan Địch Lâm (1989). *Bệnh giun tròn ở động vật nuôi Việt Nam*. NXB Nông Nghiệp, Hà Nội.
- Luật chăn nuôi (2018). NXB Chính trị quốc gia sự thật.
- Trịnh Văn Thịnh (1963). *Ký sinh trùng học thú y*. Nhà xuất bản nông thôn, Hà Nội.
- Trịnh Văn Thịnh, Phạm Xuân Dụ, Phạm Văn Khuê, Phan Địch Lâm, Bùi Lập, Dương Công Thuận (1978). *Công trình nghiên cứu ký sinh trùng ở Việt Nam, tập II*, NXBKHK Hà Nội.
- Tài liệu tiếng nước ngoài**
- Beaver PC, Jung RC, Cupp EW (1984). *Clinical Parasitology*. Philadelphia, PA: Lea and Febiger; 1984; p 289–291.
- Boreham RE, Mc Cowan MJ, Ryan AE, All-worth AM, Robson JM (1995). Human *Trichostrongylasis* in Queensland. *Pathology*. 1995; 27(2): 182– 185.
- Inpankaew, T., Schär, F., Khieu, V., et al (2014). *Simple Fecal Flotation Is a Superior Alternative to Quadruple Kato Katz Smear Examination for the Detection of Hookworm Eggs in Human Stool*. *PLoS Negl Trop Dis* 8, 1-6. <https://doi.org/10.1371/journal.pntd.0003313>.
- Skrjabin (1963). *Nguyên lý môn giun tròn thú y*. (Người dịch: Bùi Lập, Đoàn Thị Băng Tâm, Tạ Thị Vịnh). Nhà xuất bản khoa học và kỹ thuật, Hà Nội, 1977, Tr. 186 - 214.
- Teklye - Bekele (1993). *Epidemiology of Endoparasites of small ruminants in Sub – Saharan Africa*. Institute of Agricultural research, Addis Ababa (Ethiopia). Proceedings of the Fourth National Livestock Improvement Conference. Addis Ababa (Ethiopia). IAR, P. 7 - 15. 30.
- William M. R. et al (2014). *Occurrence of gastrointestinal parasites in goats from the Western Santa Catarina, Brazil*. *Braz. J. Vet. Parasitol.*, Jaboticabal, v. 23, n. 1, p. 101-104.